

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ MDR ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Паноева Н.Х., Саноева М.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Множественно лекарственно-устойчивый туберкулёз (MDR туберкулёз) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной фтизиатрии и неврологии, что обусловлено высокой частотой осложнений, системным характером патологического процесса и неблагоприятным прогнозом при вовлечении центральной нервной системы. Поражение ЦНС у больных MDR туберкулёзом лёгких сопровождается развитием неврологических нарушений различной степени выраженности, изменениями биоэлектрической активности головного мозга и структурными нарушениями, выявляемыми при нейровизуализационных исследованиях.

Ключевые слова: MDR туберкулёз, центральная нервная система, нейровизуализация, электроэнцефалография, гипоксия, неврологические осложнения, головной мозг.

NEUROPHYSIOLOGICAL AND NEUROIMAGING FEATURES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DAMAGE IN MDR PULMONARY TUBERCULOSIS: LITERATURE REVIEW

Panoyeva N.Kh., Sanoyeva M.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resumé. Multidrug-resistant tuberculosis (MDR tuberculosis) remains one of the most pressing problems in modern phthisiology and neurology, due to the high incidence of complications, the systemic nature of the pathological process, and an unfavorable prognosis involving the central nervous system. Damage to the central nervous system in patients with MDR pulmonary tuberculosis is accompanied by the development of neurological disorders of varying severity, changes in the bioelectric activity of the brain and structural disorders detected by neuroimaging studies.

Keywords: MDR tuberculosis, central nervous system, neuroimaging, electroencephalography, hypoxia, neurological complications, brain.

ЎПКА MDR-ТУБЕРКУЛЁЗИДА МАРКАЗИЙ АСАБ ТИЗИМИ ЗАРАРЛАНИШИНИНГ НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Паноева Н.Х., Саноева М.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кўп дориларга чидамли сил (MDR сил) замонавий фтизиатрия ва неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда, бу асоратларнинг юқори частотаси, патологик жараённинг тизимли табиати ва марказий асаб тизимининг жалб этилишидаги салбий прогнози билан боғлиқ. Ўпка сили билан оғриган MDR билан оғриган беморларда асаб тизимининг шикастланиши турли даражадаги неврологик бузилишларнинг ривожланиши, бош мия биоэлектрик фаоллигининг ўзгариши ва нейровизуализацион тадқиқотларда аниқланадиган структуравий бузилишлар билан бирга келади.

Калит сўзлар: MDR сил, марказий асаб тизими, нейровизуализация, электроэнцефалография, гипоксия, неврологик асоратлар, бош мия.

Введение. Несмотря на значительные достижения современной медицины, туберкулёз продолжает оставаться одной из ведущих причин инфекционной заболеваемости и смертности в мире. Особую опасность представляет MDR туберкулёз лёгких, характеризующийся устойчивостью микобактерий к основным противотуберкулёзным препаратам. Данная форма заболевания отличается тяжёлым клиническим течением, высокой частотой осложнений и неблагоприятным прогнозом[1-4].

Одним из наиболее значимых системных осложнений MDR туберкулёза является поражение центральной нервной системы. Неврологические нарушения при данной патологии могут развиваться вследствие хронической интоксикации, гипоксического поражения тканей, сосудистых расстройств и иммуновоспалительных процессов. У пациентов нередко наблюдаются астеноневротические рас-

стройства, когнитивные нарушения, дисциркуляторные изменения и признаки хронической церебральной недостаточности[2,8,9].

В последние годы активное развитие нейровизуализационных и нейрофизиологических методов исследования позволило значительно расширить представления о механизмах поражения головного мозга при хронических инфекционных заболеваниях. Использование магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и электроэнцефалографии позволяет выявлять ранние признаки церебральной дисфункции и оценивать степень поражения центральной нервной системы[5,10,14].

Развитие поражения центральной нервной системы при MDR туберкулёзе лёгких имеет многофакторный характер. Одним из ведущих механизмов считается хроническая гипоксия, возникающая вследствие нарушения функции внешнего дыхания и снижения оксигенации тканей. Длительная гипоксия приводит к нарушению энергетического обмена в нейронах, снижению функциональной активности головного мозга и развитию сосудисто-дисциркуляторных изменений[11-13].

Существенную роль играет хроническая туберкулёзная интоксикация. Продукты воспаления и токсические метаболиты оказывают повреждающее воздействие на сосудистую стенку и нервную ткань, способствуя развитию микроциркуляторных нарушений и церебральной ишемии.

Немаловажное значение имеют иммуновоспалительные реакции, сопровождающиеся активацией провоспалительных цитокинов и развитием эндотелиальной дисфункции. Нарушение церебральной гемодинамики приводит к формированию очаговых и диффузных изменений головного мозга, которые прогрессируют по мере увеличения тяжести основного заболевания[1,17,20].

Нейрофизиологические методы исследования позволяют оценивать функциональное состояние центральной нервной системы и выявлять ранние признаки церебральной дисфункции. Одним из наиболее информативных методов является электроэнцефалография.

По данным различных исследований, у пациентов с MDR туберкулёзом лёгких наиболее часто выявляются диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга, сопровождающиеся дезорганизацией альфа-ритма и снижением функциональной активности коры. Выраженность изменений ЭЭГ напрямую зависит от степени интоксикации, тяжести дыхательной недостаточности и распространённости туберкулёзного процесса[6,9].

У пациентов с длительным течением заболевания могут выявляться признаки дисфункции срединно-стволовых структур мозга, свидетельствующие о вовлечении глубоких отделов центральной нервной системы. Подобные изменения рассматриваются как проявление хронической гипоксически-интоксикационной энцефалопатии.

Нарушение биоэлектрической активности мозга сопровождается развитием когнитивных расстройств, снижением памяти, эмоциональной лабильностью и астеническим синдромом. Многие авторы подчёркивают, что выраженность нейрофизиологических нарушений увеличивается по мере прогрессирования MDR туберкулёза лёгких[3,8,19].

Современные методы нейровизуализации играют важную роль в диагностике поражения центральной нервной системы у пациентов с MDR туберкулёзом лёгких. Магнитно-резонансная томография позволяет выявлять ранние структурные изменения церебральных тканей даже при отсутствии выраженной клинической симптоматики[2].

Наиболее часто у пациентов выявляются дисциркуляторные изменения головного мозга, признаки хронической ишемии, расширение ликворных пространств и очаговые изменения белого вещества. Подобные изменения отражают нарушение мозгового кровообращения и хроническое сосудисто-гипоксическое поражение нервной ткани[6].

У части пациентов определяются умеренные атрофические процессы, свидетельствующие о длительном течении заболевания и хроническом нарушении метаболизма нейронов. Атрофические изменения чаще встречаются у больных с распространёнными формами туберкулёзного процесса и тяжёлой дыхательной недостаточностью[10].

Многие исследователи отмечают прямую взаимосвязь между степенью поражения лёгких и выраженностью нейровизуализационных изменений головного мозга. По мере прогрессирования дыхательной недостаточности увеличивается частота сосудисто-гипоксических и дегенеративных изменений центральной нервной системы.

Развитие неврологических осложнений при MDR туберкулёзе лёгких зависит от целого ряда факторов. Наиболее значимыми из них считаются длительность заболевания, распространённость туберкулёзного процесса, выраженность дыхательной недостаточности и степень хронической интоксикации.

У пациентов с тяжёлыми формами MDR туберкулёза значительно чаще наблюдаются когнитивные нарушения, эмоциональная нестабильность и признаки хронической энцефалопатии. Допол-

нительным неблагоприятным фактором является наличие сопутствующих соматических заболеваний, ухудшающих церебральную гемодинамику и снижающих компенсаторные возможности организма[5].

Особую роль в развитии церебральных нарушений играет хроническая гипоксия, приводящая к прогрессирующему поражению нейронов и сосудистых структур головного мозга. В связи с этим своевременная диагностика дыхательной недостаточности и оценка состояния центральной нервной системы имеют важное значение для прогнозирования течения заболевания[9].

Результаты современных исследований подтверждают наличие тесной взаимосвязи между степенью поражения лёгких и выраженностью церебральных нарушений при MDR туберкулёзе. У пациентов с распространённым туберкулёзным процессом значительно чаще выявляются структурные и функциональные изменения центральной нервной системы.

Усиление дыхательной недостаточности сопровождается прогрессированием хронической гипоксии, нарушением мозгового кровообращения и развитием сосудисто-дегенеративных процессов. При этом нейровизуализационные изменения головного мозга нередко коррелируют с выраженностью изменений электроэнцефалограммы и клиническими проявлениями неврологических нарушений[1,13].

Комплексное использование нейровизуализационных и нейрофизиологических методов исследования позволяет оценивать степень поражения центральной нервной системы и прогнозировать риск развития неврологических осложнений у пациентов с MDR туберкулёзом лёгких.

Заключение. Поражение центральной нервной системы при MDR туберкулёзе лёгких является важной клинической проблемой, связанной с развитием хронической гипоксии, интоксикации и сосудистых нарушений. Современные методы нейровизуализации и нейрофизиологической диагностики позволяют выявлять ранние функциональные и структурные изменения головного мозга, определять степень церебрального поражения и оценивать прогноз заболевания.

Наиболее значимыми факторами риска развития неврологических осложнений являются распространённость туберкулёзного процесса, выраженность дыхательной недостаточности и длительность заболевания. Выявление ранних признаков поражения центральной нервной системы имеет важное значение для своевременной профилактики прогрессирования неврологических нарушений и повышения эффективности лечения пациентов с MDR туберкулёзом лёгких.

Список литературы:

1. Avaliani Z. R. et al. Клинический спектр туберкулёза цнс в национальном центре туберкулёза и лёгочных заболеваний г. тбилиси и трудности его диагностики //The Caucasus Journal of Medical and Psychological Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 2-3. – С. 31-50.
2. Borrajo A. et al. Crucial role of central nervous system as a viral anatomical compartment for HIV-1 infection //Microorganisms. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 2537.
3. Bookstaver P. B. et al. Management of viral central nervous system infections: a primer for clinicians //Journal of central nervous system disease. – 2017. – Т. 9. – С. 1179573517703342.
4. Dahal P., Parajuli S. Magnetic resonance imaging findings in central nervous system tuberculosis: a pictorial review //Heliyon. – 2024. – Т. 10. – №. 8.
5. Das S. Molecular screening for tuberculosis on DNA isolated from microscopic smeared slides //International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. – 2021. – Т. 13. – №. 1. – С. 1-2.
6. Garg R. K., Rizvi I., Malhotra H. S. Central Nervous System Tuberculosis: Pathophysiology, Clinical Features, and Investigations //IAN Textbook of Neurology. – 2018.
7. Garcia G. L. et al. An overview on central nervous system tuberculosis (CNS-TB) focusing on cognitive impairments //Brazilian Journal of Medical and Biological Research. – 2026. – Т. 59. – С. e14570.
8. Gkintoni E. et al. Challenging cognitive load theory: The role of educational neuroscience and artificial intelligence in redefining learning efficacy //Brain sciences. – 2025. – Т. 15. – №. 2. – С. 203.
9. Gupta R. et al. Predictors of adverse outcome in patients of tuberculous meningitis in a multi-centric study from India //Indian Journal of Tuberculosis. – 2017. – Т. 64. – №. 4. – С. 296-301.
10. Isaiyah S. et al. Overview of brain-to-gut axis exposed to chronic CNS bacterial infection (s) and a predictive urinary metabolic profile of a brain infected by Mycobacterium tuberculosis //Frontiers in neuroscience. – 2020. – Т. 14. – С. 296.
11. Jędrusiak A. et al. Phage interactions with the nervous system in health and disease //Cells. – 2023. – Т. 12. – №. 13. – С. 1720.
12. Kumar A. et al. Clinical profile and mortality predictors in hospitalised patients of tubercu-

lous meningitis //Neurology Asia. – 2023. – Т. 28. – №. 1.

13.Leonard J. M. Central nervous system tuberculosis //Tuberculosis and nontuberculous mycobacterial infections. – 2017. – С. 331-341.

14.Marais B. J. et al. Standardized methods for enhanced quality and comparability of tuberculous meningitis studies //Clinical Infectious Diseases. – 2017. – Т. 64. – №. 4. – С. 501-509.

15.Ngarka L. et al. The interplay between neuroinfections, the immune system and neurological disorders: a focus on Africa //Frontiers in immunology. – 2022. – Т. 12. – С. 803475.

16.Panda P. K. et al. Comparison of seizure characteristics and recurrence rates in children with viable parenchymal neurocysticercosis and tuberculoma in India //The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. – 2022. – Т. 107. – №. 4. – С. 833.

17.Robinson C. P. Diagnosis and Treatment of Altered Mental Status //Textbook of Neurointensive Care: Volume 1: Neuroanatomy, Diagnostic Assessment, Disease Management. – Cham : Springer International Publishing, 2024. – С. 75-92.

18.Roe K. Pathogens of the Human Central Nervous System—the Major Bacterial Pathogens //Molecular Neurobiology. – 2026. – Т. 63. – №. 1. – С. 505.

19.Schaller M. A. et al. Central nervous system tuberculosis: etiology, clinical manifestations and neuroradiological features //Clinical neuroradiology. – 2019. – Т. 29. – №. 1. – С. 3-18.

20.Yorke E. et al. Neuropsychological Changes in Tuberculosis Patients following Treatment: A preliminary study //African Journal of Health Sciences. – 2021. – Т. 34. – №. 2. – С. 240-249.

Для цитирования: Паноева Н.Х., Саноева М.Ж. Нейрофизиологические и нейровизуализационные особенности поражения центральной нервной системы при MDR туберкулёзе лёгких: обзор литературы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 868–871. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20285872>